

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

RİYAZİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ YÜKSƏK DƏRƏCƏLİ TƏNLİKLƏRİN HƏLLİNDƏ GRAPH PROQRAMINDAN İSTİFADƏ

Mələhət Abdullayeva

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

“Riyaziyyat və onun tədrisi texnologiyası” kafedrasının dosenti

Bakı, Azərbaycan

azeriteacher@yahoo.com

ORCID NO: 0000-0002-2228-1224

Assoc. Prof. Dr. Malahat Abdullayeva

Azerbaijan State Pedagogical University, Faculty of Mathematics

Department of Mathematics and its teaching technology

Baku, Azerbaijan

HIGHER EQUATIONS IN MATH CLASSES USING GRAPH SOFTWARE FOR THE SOLUTION

XÜLASƏ

Məqalədə müasir təhsil sistemində rəqəmsal alətlərin riyaziyyatın tədrisində tətbiqi, xüsusilə yüksək dərəcəli tənliklərin həllində Graph proqramının istifadəsi araşdırılır. Təlim prosesində rəqəmsal bacarıqların inkişafı təlimin keyfiyyətini artırmaq üçün mühüm amil hesab olunur. Rəqəmsal alətlərdən istifadə şagirdlərin analitik və məntiqi təfəkkürlərinin formalaşmasında mühüm rol oynayır.

Yüksək dərəcəli tənliklərin ənənəvi metodika ilə həlli zamanı şagirdlər çətinliklərlə qarşılaşır. Belə tənliklərin həlli vizual qrafik üsulların tətbiqi ilə daha sadə və anlaşılan olur. Yüksək dərəcəli tənliklərin həlli zamanı Graph proqramından istifadə şagirdlərə tənliklərin həlli yollarını dərinlənən anlamağa kömək edir.

Graph proqramı qrafiklərin qurulması və təhlilində effektiv vasitə kimi tədris prosesinə daxil edilir. Bu proqram tənliklərin qrafik həllini sürətli və intuitiv şəkildə təqdim edir. Proqram vasitəsilə şagirdlər tənliklərin həllini vizual şəkildə analiz edə bilir və həll prosesini mərhələlərlə izləyərək məntiqi təfəkkürlərini inkişaf etdirirlər.

Yüksək dərəcəli tənliklərin Graph proqramında həlli addımları aşağıdakı kimidir:

- Proqramın hazırlanması;
- Funksiyanın proqramlaşdırma dilində yazılması;
- Funksiyanın parametrlərinin tənzimlənməsi;
- Digər funksiyaların əlavə edilməsi;
- Qrafiklərin qurulması;
- Tənliyin həllinin tapılması;
- Yekun yoxlama və təhlil;
- Nəticələrin yekunlaşdırılması.

Məqalədə yüksək dərəcəli tənliklərin həlli üçün Graph proqramının xüsusiyyətləri, qrafik üsulunun istifadəsi və tədrisə inteqrasiyası ətraflı təhlil edilir. Nəticədə, rəqəmsal alətlərdən istifadənin riyaziyyatın tədrisinə müsbət təsiri və şagirdlərin həm riyazi, həm də rəqəmsal bacarıqlarını inkişaf etdirdiyi qeyd edilir.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Açar sözlər: Riyaziyyat, Graph proqramı, tənlik, grafik, tətbiq

ABSTRACT

The article examines the application of digital tools in the teaching of mathematics in the modern educational system, especially the use of the Graph program in solving high-order equations. The development of digital skills in the educational process is considered an important factor in improving the quality of education. The use of digital tools plays an important role in the formation of students' analytical and logical thinking.

Students encounter difficulties when solving high-order equations using traditional methods. The solution of such equations becomes simpler and easier to understand with the use of visual graphic methods. Using Graph software to solve higher-order equations helps students gain a deeper understanding of how to solve equations.

Graph software is included in the teaching process as an effective tool for constructing and analyzing graphs. This program provides a fast and intuitive way to solve equations graphically. Through the program, students can visually analyze the solution of equations and develop their logical thinking by following the solution process step by step.

The steps for solving higher-order equations in Graph software are as follows:

- Preparation of the program;
- Writing the function in a programming language;
- Adjusting the parameters of the function;
- Adding other functions;
- Construction of graphs;
- Finding the solution of the equation;
- Final inspection and analysis;
- Finalization of results.

The article analyzes in detail the features of the Graph program for solving high-order equations, the use of the graphical method, and its integration into teaching. As a result, it is noted that the use of digital tools has a positive effect on the teaching of mathematics and that students develop both mathematical and numerical skills.

Keywords: *Math, Graph software, equation, graph, application*

GİRİŞ

Müasir dövrdə rəqəmsal bacarıqların formalaşdırılması təhsil sistemində önəmli prioritetlərdən biridir. Şagirdlərdə rəqəmsal bacarıqların inkişafı onların gələcək iş həyatına hazırlıq səviyyəsini yüksəltməklə yanaşı təhsilin keyfiyyətinin artırılmasına da imkan yaradır. İnformasiya texnologiyalarının sürətlə inkişafı tədris metodlarının və alətlərinin dəyişməsinə labüd edir. Rəqəmsal bacarıqların formalaşdırılması yalnız informasiya texnologiyaları dərsləri ilə məhdudlaşmır, həm də digər fənlər, xüsusən də riyaziyyat dərslərində həyata keçirilir. Bu zaman rəqəmsal alətlərdən istifadə etməklə şagirdlərin həm məntiqi düşüncə bacarıqlarını, həm də analitik qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək mümkündür.

Rəqəmsal bacarıqların inkişafı təhsil hüquqlarının təməlini təşkil edir. “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu” şagirdlərin rəqəmsal mühitə uyğunlaşmasını və texnoloji inkişafa cavab verən bir təhsil sisteminin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu qanun çərçivəsində müəllimlərin müasir

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

rəqəmsal alətlərdən istifadəsi, tədris proqramlarının texnologiya ilə inteqrasiyası və şagirdlərin rəqəmsal bacarıqlarla təmin edilməsi hüquqi əsaslara söykənir (“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2009).

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 2015-ci il 19 yanvarda “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı “Fəaliyyət Planı” təsdiq edilmişdir. “Fəaliyyət Planı”nın dördüncü istiqaməti “*Müasir tələblərə cavab verən və ömür boyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun qurulması*”dır (Azərbaycan Respublikası Prezidenti, 2015). Bu istiqamət çərçivəsində təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması proqramına uyğun olaraq bütün təhsil müəssisələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyaları infrastrukturunun yaradılması əsas tələb kimi müəyyən edilmişdir. Tədris prosesinin innovativ texnologiyalarla zənginləşdirilməsi, müəllimlərin və şagirdlərin rəqəmsal bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə müxtəlif proqram təminatlarının istifadəsi zəruri addımlardan biridir. Belə yanaşma təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsinə və rəqəmsal dünyanın tələblərinə uyğun mütəxəssislərin yetişdirilməsinə imkanlar yaradır.

Riyaziyyat dərslərində rəqəmsal alətlərin istifadəsi təhsilin mühüm bir amili kimi beynəlxalq təcrübələrdə də öz əksini tapır. 21-ci əsrin təhsil tələbləri çərçivəsində rəqəmsal texnologiyaların öyrənilməsi və tətbiqi təhsil proqramlarının ayrılmaz hissəsi kimi qəbul edilir (UNESCO, 2015).

Eyni zamanda, UNESCO-nun 2017-ci ildə nəşr etdiyi “Rəqəmsal bacarıqların inkişafı” sənədində rəqəmsal texnologiyaların təhsildəki roluna diqqət verilmiş və şagirdlərin rəqəmsal savadlılığının artırılmasının vacibliyi qeyd edilmişdir (UNESCO, 2017).

Riyaziyyat dərslərində qrafiklərin qurulması və təhlilini təmin edən effektiv vasitələrdən biri Graph proqramıdır (Johansen, 2012). Graph proqramı kimi rəqəmsal vasitələrin istifadəsi şagirdlərə nəzəri biliklərini praktik tətbiqlərlə əlaqələndirmək və bu bilikləri real problemlərin həlli üçün istifadə etmək imkanı verir. Bu proqram riyazi konsepsiyaların vizual izahını dəstəkləyir və şagirdlərin riyazi anlayışları daha dərinlən mənimsəməsinə şərait yaradır. Belə rəqəmsal vasitələr şagirdlərin analitik düşünmə, problem həll etmə qabiliyyətlərini və rəqəmsal bacarıqlarını inkişaf etdirərək tədris prosesini daha səmərəli edir.

ARAŞDIRMA

“Tənlik” riyaziyyatın fundamental mövzularından biri olmaqla şagirdlərdə riyazi təfəkkürü inkişaf etdirməyə kömək edir. Tənliklərin qrafik üsulla həlli şagirdlərə funksiyaların qrafik təsvirini anlamağa, həll yollarını vizual şəkildə öyrənməyə və riyazi anlayışların real həyatda necə tətbiq oluna biləcəyini müəyyən etməyə şərait yaradır.

Ümumtəhsil məktəblərin 9-cu sinfində “Cəbr və funksiyalar” məzmun xəttinə aid olan “Tənliklər. Tənliklər sistemi” tədris vahidinə aid standartların reallaşdırılması nəticəsində şagirdlər “Yüksək dərəcəli tənlikləri müxtəlif üsullarla həll edir” bacarığına yiyələnmişdir. Dərslərdə “Yüksək dərəcəli tənliklər”in “Vuruqlara ayırma” və “Yeni dəyişən daxil etməklə kvadrat tənliyə gətirmə” üsulları ilə həlli nəzərdən keçirilir. Graph proqramından istifadə etməklə də “Yüksək dərəcəli tənlikləri” həll etmək mümkündür və bu şagirdlərə tənliklərin həllini daha sadə və anlaşılın formada başa düşməyə imkan verir. Proqramın imkanları sayəsində şagirdlər tənliklərin həllini vizual formada analiz edə, müxtəlif üsullarla qrafiklərini qura və nəticələrini qiymətləndirə bilirlər. Bu üsul tək cəvabların əldə olunmasını asanlaşdırmaqla qalmır, həm də şagirdlərin nəzəri biliklərini praktik tətbiqlərlə möhkəmləndirməsinə imkan yaradır. Beləliklə, şagirdlər həm riyazi biliklərini, həm də rəqəmsal bacarıqlarını inkişaf etdirərək problemlərin həlli və analizində daha dərinlən başa düşmə qabiliyyəti qazanırlar.

“Yüksək dərəcəli tənliklər”in həllində Graph tətbiqi proqramından istifadə tənliklərin həllini geniş müstəvidə analiz etməyə imkan verir, daha asan öyrənmə üsulu şagirdlərdə müsbət motivasiya yaradır, geniş bacarıqların formalaşdırılmasına yol açır. Tənliklərin rəqəmsal həlli şagirdlərin riyazi

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

funksiyalarla işləmə qabiliyyətini gücləndirir, onların rəqəmsal bacarıqlarını inkişaf etdirir və qrafiklərin qurulması prosesini daha dəqiq şəkildə əyani edir (Abdullayeva, 2021).

Graph tətbiqi proqramının xarakteristikası və istifadə qaydaları

Bu araşdırmada proqramın sonuncu Graph 4.4.2 (Johansen, 2012) versiyasından istifadə olunacaq. Kompüterə Graph 4.4.2 tətbiqi proqramı kompüterə yükləndikdə ekranda proqramın əsas interfeys pəncərəsi açılır. Pəncərənin ən yuxarı hissəsində başlıq sətiri, ondan aşağıda menyü sətiri (bəndi) yerləşir. Menyü bəndləri alt menyulardan və alətlər panelindən ibarətdir. Menyü sətirindən «Function» bəndi mausun oxu ilə vurulur. Açılan «Insert function» alt menyü bəndi mausun oxu ilə seçilir və ekranda bu adda dialoq pəncərəsi açılır. «Function equation» sahəsinə ($f(x)$ -in qarşısındakı sahəyə) funksiyalar proqramlaşdırma dilində yazılır. Dialoq pəncərəsində funksiya qrafikinə göstərilmə (təsvir) tipi, qrafikin qurulacağı aralıq və addım, rəng, qalınlıq, markerin tipi, rəngi, ölçüsü və digər parametrlər seçilir. Bundan sonra «OK» əmr düyməsi sıxılan kimi avtomatik sistemdə qrafiklər qurulur. Graph 4.4.2 tətbiqi proqramı ikiölçülü Dekart koordinat sistemində qrafikləri qurmaq üçün istifadə edilən açıq proqramdır.

"Yüksək dərəcəli tənliklər" mövzusunda (Qəhrəmanova və b., 2020, s.94-96) aid çalışmaların həlli metodikasını Graph 4.4.2 proqramı vasitəsilə araşdırmaq.

Təpşiriq 1: $4x^3 - 2 = x - 8x^2$ tənliyini Graph 4.4.2 proqramının köməyilə həll edin (Qəhrəmanova və b., 2020, s.95).

$4x^3 - 2 = x - 8x^2$ tənliyini əvvəlcə $4x^3 = -8x^2 + x + 2$, sonra $y = 4x^3$ və $y = -8x^2 + x + 2$ şəklində yazmaq. «Insert Function» dialoq pəncərəsində «Function type» sahəsində funksiyanın «Standart function $y = f(x)$ » olduğunu seçib, «Function equation» sahəsinə $y = 4x^3$ funksiyasını proqramlaşdırma dilində $y = 4 * x ^ 3$ kimi yazırıq. Funksiyanın qrafikinə qurulacağı $[-5;5]$ intervalını və addımı seçmək lazımdır. $y = 4x^3$ standart funksiya olduğundan qrafiki mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər çəkmək olar. Odur ki, «From» və «To» indikatorlarından birini və ya hər ikisini boş qoya bilərik. Eyni zamanda «Steps» sahəsini boş saxlamaq və ya məsələn, 500 addım da yazmaq olar. Bu parametrlər qrafikin dəqiqliyini və təsvirini müəyyənləşdirir. Sonra rəng, xəttin qalınlığı, parametrlərə uyğun marker kimi əlavə parametrləri seçib avtomatik sistemdə qrafiki quraq (Şəkil 1).

Şəkil 1. $y = 4x^3$ funksiyasının qrafikinə Graph 4.4.2 proqramında qurulması

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Eyni koordnat sistemində funksiyanın təsvir tipinin standart olduğu seçildikdən sonra «Function equation» sahəsinə $y = -8x^2 + x + 2$ funksiyasını proqramlaşdırma dilində $y = -8 * x^2 + x + 2$ kimi yazaq. İnterval, addım, rəng, xətlərin qalınlığı, parametrlərə uyğun marker seçib avtomatik sistemdə qrafiki quraq (Şəkil 2):

Şəkil 2. $y = -8x^2 + x + 2$ funksiyasının Graph 4.4.2 proqramında qrafikin qurulması

Monitorda $y = 4x^3$ funksiyasının qrafiki kub parabola və $y = -8x^2 + x + 2$ funksiyasının qrafiki parabola təsvir olunur.

Şəkil 3. a) $4x^3 - 2 = x - 8x^2$ tənliyinin Graph 4.4.2 proqramında həlli

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Şəkil 4. b) $4x^3 - 2 = x - 8x^2$ tənliyinin Graph 4.4.2 proqramında həlli

Kub parabola ilə parabola $A(-0,5; -0,5)$, $B(0,5; 0,5)$ (Şəkil 3, a) və $C(-2; 32)$ (Şəkil 4, b) nöqtələrində kəsişirlər. Onların kəsişmə nöqtələrinin absislərinin qiymətləri tənliyin kökləridür. Kəsişmə nöqtələrinin absisləri $x_1 = -2$, $x_2 = -0,5$ və $x_3 = 0,5$ -dir. Yoxlamaqla əmin oluruq ki, $-2; -0,5$ və $0,5$ ədədləri verilmiş tənliyi ödəyir.

Tapşırıq 2: $x^4 - 3x^2 = 4$ tənliyini (Qəhrəmanova və b., 2020, s.95) Graph 4.4.2 proqramının köməyiylə həll edin.

Verilmiş tənliyi $x^4 = 3x^2 + 4$ şəklində yazaq. Proqramın «Function» bəndinin «Function type» alt menyu bəndində funksiyanın «Standart function $y = f(x)$ »-ı seçib, «Insert function» alt menyu bəndindəki «Function equation» sahəsinə $y = x^4$ funksiyanı proqramlaşdırma dilində $f(x) = x^4$ şəklində yazaq. Funksiyanın təyin oblastına daxil olan interval, addım, rəng, xətlərin qalınlığını, parametrlərə uyğun marker seçib avtomatik sistemdə qrafiki qururuq. Eyni koordnat sistemində funksiyanın göstərilmə tipi seçildikdən sonra «Function equation» sahəsinə $y = 3x^2 + 4$ funksiyanı proqramlaşdırma dilində $f(x) = 3 * x^2 + 4$ kimi yazarıq. Uyğun olaraq digər parametrləri seçməklə avtomatik sistemdə qrafiki quraq (Şəkil 5).

$y = x^4$ və $y = 3x^2 + 4$ funksiyaqlarının qrafikləri $A(-2; 16)$ və $B(2; 16)$ nöqtələrində kəsişirlər. Kəsişmə nöqtələrinin absisləri $x_1 = -2$ və $x_2 = 2$ -dir. Yoxlamaqla əmin ola bilərik ki, -2 və 2 ədədləri verilmiş tənliyin həllidir.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Şəkil 5. $x^4 - 3x^2 = 4$ tənliyinin Graph 4.4.2 programında həlli

Təpşiriq 3: $x^6 - 9x^3 + 8 = 0$ tənliyini (Qəhrəmanova və b., 2020, s.96) tənliyini Graph 4.4.2 programının köməyilə həll edin.

Əvvəlcə verilmiş tənliyi $x^6 = 9x^3 - 8$ şəklində yazaq. Sonra bir koordinat müstəvisi üzərində növbəli olaraq «Function» bəndinin «Insert function» alt menyusu bəndindəki «Function equation» sahəsinə $y = x^6$ və $y = 9x^3 - 8$ funksiyalarını proqramlaşdırma dilində yazaq: $f(x) = x^6$ və $f(x) = 9 * x^3 - 8$. Hər bir funksiya üçün interval, addım, qrafikin təsvir tipi, rəngi, xətlərin qalınlığını, parametrlərə uyğun marker seçib avtomatik sistemdə qrafikləri quraq (Şəkil 6, a və b).

Şəkil 6. a) $x^6 - 9x^3 + 8 = 0$ tənliyinin Graph 4.4.2 programında həlli

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Şəkil 6. b) $x^6 - 9x^3 + 8 = 0$ tənliyinin Graph 4.4.2 proqramında həlli

Parabola ilə kub parabola $A(1;1)$ (Şəkil 6, a) və $B(2;64)$ (Şəkil 6, b) nöqtələrində kəsişirlər. Kəsişmə nöqtələrinin absisləri 1 və 2-dir. Deməli, 1 və 2 ədədləri tənliyin həlləridir. Beləliklə, verilmiş yüksək dərəcəli tənliklərin Graph 4.4.2 proqramında həlli ilə tanış olduq.

Yüksək dərəcəli tənliklərin Graph 4.4.2 proqramında həlli metodikası

1. Proqramın hazırlanması:

- Kompüterdə Graph 4.4.2 proqramı yükləndikdən sonra proqramı aktivləşdirin;
- Açılan əsas pəncərədə qrafiklərin qurulması üçün bütün alətlər mövcuddur;
- Proqramın menyusu sətirindən «Function» bəndini seçin.

2. Funksiyanın proqramlaşdırma dilində yazılması:

- «Function» menyusunu açaraq «Insert Function» alt menyusunu seçin;
- Açılan «Insert Function» dialog pəncərəsində «Function type» sahəsində

funksiyanın «Standart function $y = f(x)$ » olduğu seçilir;

• "Function equation" sahəsinə yüksək dərəcəli tənliklərin qrafikini qurmaq üçün funksiyalar proqramlaşdırma dilində yazılır.

3. Funksiyanın parametrlərinin tənzimlənməsi:

• Qrafikin qurulacağı interval, addım, xəttin rəngi, qrafikin qalınlığı və markerlər kimi əlavə parametrləri müəyyənləşdirmək lazımdır;

- Qrafikin daha aydın görünməsi üçün rənglər və marker parametrləri tənzimlənir;

Bütün parametrləri təyin etdikdən sonra «OK» düyməsini seçməklə qrafik avtomatik olaraq ekranda görünür.

4. Digər funksiyaların əlavə edilməsi:

• Əgər tənliyin qrafik üsulla həlli üçün iki funksiyanın kəsişmə nöqtəsini tapmaq tələb olunursa, bu zaman ikinci funksiyayı da əlavə etmək lazımdır;

• Yenidən «Insert Function» pəncərəsini açmaq və yeni funksiyayı daxil etmək lazımdır;

- Daxil edilən funksiya üçün də parametrlər tənzimlənməlidir.

5. Qrafiklərin qurulması:

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

- Hər bir funksiya üçün uyğun parametrlər daxil edildikdən sonra «OK» düyməsini aktivləşdirin;
- Proqram avtomatik olaraq seçilmiş parametrlərə əsasən qrafikləri quracaq;
- Monitor ekranında daxil edilən funksiyaların qrafikləri, eyni zamanda kəsişmə nöqtələri görünəcək.

6. Tənliyin həllinin tapılması:

- Tənliyin həllini funksiyaların qrafiklərinin kəsişmə nöqtələrində tapa bilərsiniz;
- “Yüksək dərəcəli tənliklər”in qrafik üsulla həllində kəsişmə nöqtələrinin absis oxu üzrə koordinatları verilmiş tənliyin həllidir.

7. Yekun yoxlama və təhlil:

- Kəsişmə nöqtələrini yoxlamaqla “Yüksək dərəcəli tənliklər”in həllinin doğruluğunu təsdiqləyə bilərsiniz. Yəni, tapılan absisləri tənliyə daxil edərək doğruluğu yoxlamaq olar;
- Tənliyin həllinin düzgünlüyünü təsdiqləmək üçün funksiyaların qrafiklərinin kəsişmə nöqtələri diqqətlə yoxlanılmalıdır. Kəsişmə nöqtələri tənliyin köklərini göstərir və onların dəqiqliyini təmin etmək üçün absis oxu üzrə koordinatları yoxlamaq vacibdir;
- Bunun üçün tapılan absislər tənliyin ilkin variantına daxil edilir. Yəni, hər bir kəsişmə nöqtəsində tapılmış x koordinatını tənliyin sol və sağ tərəflərinə daxil edib nəticənin bərabər olduğunu yoxlayaraq doğruluğunu təsdiq edə bilərsiniz. Əgər hər iki tərəf eyni nəticə verirsə, bu, həllin düzgün olduğunu göstərir;

• Həllin dəqiq olduğunu təsdiq etmək üçün hər bir kəsişmə nöqtəsi üzərində diqqətlə düşünülməli və vizual analiz nəticələrinə uyğun olaraq təsdiqlənməlidir. Vizual analiz nəticələri məsələn, qrafiklərin kəsişmə nöqtələri və həmin nöqtələrin tənliyin həlli ilə uyğunluğu kimi vizual olaraq görünən məlumatlardır. Yəni, qrafik üzərindəki göstəricilərin həqiqi həllərə uyğun gəlib-gəlmədiyinin yoxlanmasıdır. Bu proses həm riyazi, həm də məntiqi təfəkkürü möhkəmləndirir və şagirdlərə riyaziyyatın tədrisində vizual üsulların əhəmiyyətini daha dərindən başa düşməyə imkan yaradır.

8. Nəticələrin yekunlaşdırılması:

- Beləliklə, "Yüksək dərəcəli tənliklər"in həlli qrafik üsulla vizual şəkildə təqdim olundu və kəsişmə nöqtələrinin tapılması ilə tənliyin kökləri müəyyən edildi. Graph proqramı şagirdlərin həm riyazi, həm də rəqəmsal bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün effektiv vasitədir, çünki az vaxtda qrafiklərin dəqiq şəkildə qurulması və həll edilməsi imkanını təqdim edir.

NƏTİCƏ

Tənliklər riyaziyyatın fundamental mövzularından biridir və onların həlli prosesi şagirdlərdə məntiqi təfəkkürün, vizual təhlilin və problem həll etmə bacarıqlarının formalaşmasına kömək edir. “Yüksək dərəcəli tənliklər”i qrafik üsulla həll etmək şagirdlərə funksiyaların qrafik təsvirini, tənliklərin həll yollarını və real həyatda tətbiqini göstərir. Bu prosesin həyata keçirilməsi üçün rəqəmsal alətlərdən, xüsusilə də Graph proqramından istifadə səmərəli bir vasitədir.

“Yüksək dərəcəli tənliklər”in həllində qrafik üsuldən istifadə etmək şagirdlərin tənliklərin mahiyyətini daha aydın başa düşməsinə və funksiyaların qrafik təsvirini vizual olaraq dərk etməsinə şərait yaradır. Graph 4.4.2 proqramının tətbiqi bu prosesi daha da asanlaşdırır, çünki qrafiklərin dəqiq və sürətli şəkildə qurulmasına imkan verir. Qrafik üsul təkcə tənliklərin həllini tapmaq üçün deyil, eyni zamanda nəzəri biliklərin praktik tətbiqlə əlaqələndirilməsinə və rəqəmsal təhlil bacarıqlarının inkişafına kömək edir. Proqram vasitəsilə şagirdlər tənliklərin qrafik üsulla kəsişmə nöqtələrini təyin edərək, həlləri daha vizual və konkret formada müşahidə edirlər. Bu yanaşma, riyazi təfəkkürün və problem həll etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı, şagirdlərin motivasiyasını artırır, öyrənmə prosesini daha maraqlı və əyani edir.

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Graph proqramının istifadəsi ilə şagirdlər riyazi problemlərin həllində daha effektiv və dəqiq nəticələr əldə edirlər, bu da təhsilin müasir tələblərinə uyğun olaraq onların həm riyazi, həm də rəqəmsal bacarıqlarını gücləndirir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Əliyev İ. (2013). Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. Bakı. <http://www.president.az/articles/9779>
2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Əliyev İ. (2015). Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı haqqında sərəncam. <https://e-qanun.az/framework/29145>
3. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün Riyaziyyat fənni üzrə Təhsil Proqramı (Kurikulumu) (I-XI siniflər), (2013). Bakı.
4. Abdullayeva, M. (2021). Using Graph Software in Teaching the Subject of Functions: The Case of Azerbaijan. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol.12 No.1 (2021), 71-95.
5. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, (2010). Bakı, Qanun. <https://e-qanun.az/framework/18343>
6. UNESCO. (2017). Digital Skills for Life and Work. Paris: UNESCO.
7. UNESCO, (2015). 21st Century Skills: What potential role for the Global Partnership for Education? Paris.
8. Qəhrəmanova N., Kərimov M., Hüseynov İ. (2020). Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün Riyaziyyat fənni üzrə dərslik. Bakı, "Radius".
9. Johansen, I. (2012). Graph 4.4.2. <http://www.padowan.dk>
10. <https://www.e-derslik.edu.az/site/index.php>